

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA TARIX FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Ostonov Oybek Aliqulovich,

tarix fanlari dokdori, dotsent.

Toshkent davlat agrar universiteti

"Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasini mudiri.

E-Pochta: o.ostonov@tdau.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyatini va ularning o'quvchilarga tarixiy bilimlarni samarali va qiziqarli usulda yetkazishdagi rolga e'tibor qaratadi. Maqolada internet, multimedia vositalari, interaktiv platforma va elektron resurslardan foydalanishning o'qitishdagi foydali jihatlari, shuningdek, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tadqiqot ishlari olib borish va fanga bo'lgan qiziqishini oshirishdagi muhimligi mufassal o'rganiladi. Innovatsion texnologiyalar tartibidagi o'qitish usullari bilimning vizual va interaktiv shaklda taqdim etilishiga imkon beradi, bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Maqolada shunday texnologiyalarning tarix fanini o'qitishdagi qo'llanilishining muammolari va ularni yechish yo'llari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit sozlar: Innovatsion texnologiyalar, tarix fani, zamonaviy ta'lim, tarixiy voqealar vizualizatsiyasi, fanlararo aloqadorlik, ko'rgazmalilik.

Аннотация: В данной статье рассматривается важность современных образовательных технологий в преподавании истории и их роль в эффективной и увлекательной доставке исторических знаний учащимся. В статье подробно рассматриваются преимущества использования Интернета, мультимедийных средств, интерактивных платформ и электронных ресурсов в обучении, а также их значение для повышения самостоятельности мышления, исследовательской деятельности и интереса студентов к науке. Инновационные методы обучения, основанные на технологиях, позволяют представлять знания в наглядной и интерактивной форме, что повышает эффективность процесса обучения. В статье также рассматриваются проблемы использования таких технологий в преподавании истории и пути их решения.

Ключевые слова: Инновационные технологии, история, современное образование, визуализация исторических событий, междисциплинарные связи, эксгибиционизм

Annotation: This article focuses on the importance of modern educational technologies in teaching history and their role in effectively and interestingly conveying historical knowledge to students. The article examines in detail the useful aspects of using the Internet, multimedia tools, interactive platforms and electronic resources in teaching, as well as their importance in increasing students' independent thinking, research and interest in science. Teaching methods in the form of innovative technologies allow for the presentation of knowledge in a visual and interactive form, which increases the effectiveness of the learning process. The article also considers the problems of using such technologies in teaching history and ways to solve them.

Keywords: Innovative technologies, history, modern education, visualization of historical events, interdisciplinary connections, exhibitionism.

Kirish. Oliy ta'lim muassasalarida tarix fanini o'qitish, bilim berishning murakkab va ma'naviy jihatdan muhim jarayoni hisoblanadi. Bu fan talabalarga na faqat o'tgan davrni o'rganish, balki shu

orqali o'sha davrlarning inson hayotiga ta'sirini tushunish imkonini beradi. Bundan tashqari, tarix fanini o'qitish jarayonida innovatsion texnologiyalarning tatbiqi ta'limning sifatini oshirish, talaba va o'qituvchilarning faoliyatini samarali tashkil etish, bilimlarning zamon bilan yangilanib borishini ta'minlashga ko'maklashadi.

Innovatsion texnologiyalar ta'lim sohasida yangi g'oyalar, yangilangan vositalar va metodlar orqali ta'lim mazmunini boyitishga yordam beradi. Oliy ta'lim muassasalarida tarix fanini o'qitishda bu texnologiyalar shakl va usullarning o'zgarishini talab etadi. Texnologiyalarning tatbiqi ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish, yangi usullardan foydalanishga yo'l ochadi. Shu bilan birga, talabalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning savodxonlik darajasini yuksaltirish va tafakkurlarini rivojlantirish imkonini yaratadi.

Tarix fanini o'qitishda multimedia vositalarini (videolar, animatsiyalar, infografikalar) foydalanish o'qituvchilarga shaxsiy fikrlarini ilgari surishi, tarixiy voqealarni aniq, yorqin va to'g'ri namoyon qilish imkonini beradi. Masalan, tarixiy voqealarning vizualizatsiyasi talabalarga ma'nolarni tushunishda yordam beradi. Multimedia texnologiyalari orqali talabalarga tarixiy jarayonlar, tarixiy shaxslar va ularning faoliyati to'g'risida aniq va ta'sirchan ma'lumotlar yetkazilishi mumkin.

Interaktiv platformalarning (onlayn platformalar, elektron kitoblar, onlayn testlar) foydalanilishi ta'lim jarayonini yanada interaktiv va faol qiladi. Bu texnologiyalar orqali talabalar tarixiy mavzuni o'rganishda o'z faolligini oshirishlari mumkin. Onlayn testlar va so'rovlar ularning bilim darajasini tezkor va samarali tekshirishga yordam beradi. Shuningdek, elektron kitoblar va maqolalar orqali talabalarga o'z vaqtida, cheksiz manbalarga murojaat qilish imkonini berib, ularning o'qish madaniyatini rivojlantiradi.

Virtual va augmental haqiqat texnologiyalarini tarix fanini o'qitishda ishlatish talabalarga tarixiy voqealarga "bevosita" yoki "modellastirilgan" xolda ishtirok etish imkonini beradi. Masalan, virtual haqiqat orqali talabalar tarixiy shaharlar, urushlar, yoki dinlar va madaniyatlarning o'ziga xos tarixiy mavzuidagi ko'rgazmalarni ko'rishlari mumkin. Bu texnologiyalar ta'lim jarayoniga qiziqishni oshirish va tarixiy bilimlarni yanada chuqurroq va aniq tushunishga yordam beradi.

Sotsiomeia platformalari, bloglar va internetdagi forumlar tarixiy muhokamalar va tadqiqotlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Tarix fanini o'qitishda talabalar o'z fikrlarini bildirish, so'rovlar o'tkazish va ta'limdagi muammolarni muhokama qilish uchun sotsiomeia vositalarini foydalanishlari mumkin. Bu usul, o'qituvchilar va talabalar orasida yordamchi aloqa o'rnatishga va ta'limni turli o'qish uslublari orqali yorqinlashtirishga yordam beradi.

Ma'lumotlarni tahlil qilishda sun'iy intellektdan foydalanish tarixiy ma'lumotlarning yopiq yoki noto'g'ri bo'lishini aniqlash va har xil tarixi tadqiqotlarini yangilash imkonini beradi. Tarixni o'rganishda sun'iy intellektdan foydalanish talabalarga tarixiy ma'lumotlarni avtomatik tarzda tahlil qilish va yangi jarayonlar yoki trendlarni aniqlashga yordam beradi. Bu jarayon ta'limga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki talaba o'ziga zarur bo'lgan tarixi ma'lumotlarni tez va samarali topishga imkon yaratadi.

Innovatsion texnologiyalar ta'limni yangi yo'nalishlar bilan boyitadi, masalan, tarix fanini o'qitishda interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalarni qo'llash talabalarning kreativ tafakkuri va tarixi qiyoslash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Shuningdek, tarixiy mavzularga oid ro'yxatlar, diagrammalar, jadvallar yordamida bilimlarni tez va tushunarli tarzda mukammallashtirish mumkin.

Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, iqtidorli, qobiliyatli o'quvchilarni tarbiyalash, ularni bilim va ko'nikmalarini shakllantirish biz o'qituvchilar oldida turgan eng muhim vazifa hisoblanadi.

Oliy ta'limda fanlararo aloqadorlikni yo'lga qo'yish fan va jamiyat hayotida bugungi kunda sodir bo'layotgan integratsion jarayonlarning yorqin ifodasidir. Ushbu aloqadorlik o'quvchilarning bilimlarni ongli o'zlashtirishi, dunyo haqidagi yaxlit tasavvurlarini rivojlantirish va amaliy va ilmiy metodik tayyorgarligini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Bunday tayyorgarlik darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda, ishlab chiqarishda va umuman har qanday faoliyatda o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarini erkin qo'llash imkoniyatini beradi. O'quv fanlararo aloqadorlikni ta'minlash bo'yicha o'qituvchilar tajribalarini umumlashtirib, fanlararo aloqadorlikda tashkil etiladigan darslarni uch guruhga bo'lish mumkin:

1. Ko'rgazmalilik asosida tashkil etiladigan darsda o'rganilayotgan mavzu yuzasidan alohida topshiriqlarni bajarish uchun qo'llaniladigan o'quv fanlararo aloqador elementlarning turli jadval va modellarda ifodalanganligi asosida. Chunonchi, tarix darslarida O'zbekiston tarixi va Jahon tarixi darslarida mazmunan o'xshash bo'lgan "Osiyo mamlakatlari madaniyati", "Yevropada o'rta asr shaharlari", "Osiyo mamlakatlarining o'rta asr shaharlari" kabi mavzularni o'rganish bo'yicha.

2. Mavzularning bir-biriga o'xshashligi: o'quv jarayonining uzviy tarkibiy qismida o'quv fanlararo aloqadorlikdan foydalanish asosida darsning samaradorligini oshirish.

3. Umumlashtirish – o'quv fanlarining umumiy qonuniyatlari va tamoyillarini mukammal o'rgatish maqsadida turli o'quv fanlari bo'yicha maxsus tashkil etiladigan takrorlash-umumlashtirish darslarida o'quvchilarning egallagan bilimlarini takrorlashga imkon yaratish.

Agarda, dars jarayonida quyidagi didaktik shartlarga amal qilinsa, ta'lim samaradorligi oshadi:

1) o'rganilayotgan o'quv fanlari bo'yicha mavzularni mazmunan uyg'unlashtirish orqali o'quv rejalariga fanlararo aloqadorlik asosida tashkil topgan dars soatlarini kiritish;

2) o'quv fanlararo aloqadorlik asosida tashkil etilgan darslarning ta'lim sifatini ta'minlash va uning tarbiyaviy jihatlarini kuchaytirish;

3) darslarda mazmunan bir-biriga yaqin yoki aralash o'quv fanlari tarkibidagi tushunchalar yordamida o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashi hamda muayyan ko'nikma va malakalarini shakllantirish;

4) O'quv fanlararo aloqadorlikni ta'minlashda o'quvchilar idrok etish faoliyatlarini jadallashtirishning turli vositalaridan unumli foydalanish. Chunonchi, aralash o'quv kurslari bo'yicha, muammolilik, ko'rgazmalilik, mustaqil ishlar, individual topshiriqlar tashkil etish yordamida bunday maqsadga erishish mumkin.

5) O'quv fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan dars materiallarini o'quvchilarga chuqurroq singdirishda boshqa dars materiallaridan foydalanish, mazkur materiallarning mazmun jihatidan o'zaro aloqador bo'lishi. Bunda, takrorlovchi, umumlashtiruvchi, yangi materialni o'rganish, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash va nazorat darslari ham bo'lishi mumkin. Fanlararo aloqadorlik o'quv jarayonining ushbu ziddiyatlarini yanada boyitadi, ular asosida yangi qarama-qarshiliklar yuzaga keladi. Bu o'quv predmetidan o'rganilayotgan bilimlarni o'zlashtirish va o'quv fanlararo aloqadorlik asosida masalalarni yechish va boshqa turli fanlardan bilimlarni o'zlashtirishda ularni qo'llashni bilish o'rtasidagi qarama-qarshiliklardir. O'quvchilarning bilish faoliyatlari va o'quv fanining uyg'unlashtirilgan mazmuni o'rtasidagi qarama-qarshiliklar asosida muammoli vaziyat yuzaga keladi.

O'quv fanlararo aloqadorlik asosida o'tiladigan darslarga quyidagi didaktik talablar qo'yiladi:

1. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan darsda yangi mavzuni o'zlashtirish uchun boshqa fanlardan olgan bilimlarni jalb etilishi hamda ularni tatbiq qilish malakalariga ega bo'lish.

2. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan darsda boshqa fanlardan bilimlarni qo'llash bo'yicha o'quvchilarning bilish faoliyatlari samaradorligini ta'minlash. O'qituvchi dars o'tayotganda

boshqa o'quv fanining materialini takrorlamasligi lozim. Fanlararo aloqadorlikni ta'minlashdan ko'zlangan maqsad o'quvchilarda yangi savollar va masalalarni yechishda turli fanlardan olgan bilimlarini mustaqil qo'llash ko'nikmasini hosil qilishdan iborat bo'ladi. Buning uchun dars boshida yoki yangi materialni tushuntirish jarayonida, birinchidan, boshqa o'quv fanlari mazmuniga kiritilgan bilimlarni aniqlab beruvchi takrorlash suhbatlari o'tkaziladi, muammoli vaziyatlar yaratiladi, bunda bir-biriga yaqin fanlardan o'zlashtirilgan bilimlarni qo'llash talab etiladi; ikkinchidan, o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash uchun esa muntazam uy vazifalari beriladi; uchinchidan, guruhda jamoali o'quv ishlari bilan birga yakka holda topshiriqlar (qiziqishi yuzasidan, tanlab olish, majburiy) berilishi ta'minlanadi.

3. Dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni ta'minlash asosida o'rganilayotgan hodisalarning mohiyati, sabab-oqibatli bog'liqliklarini tushuntirishga qaratilgan bo'lishi.

4. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan dars mavzulari turli fanlardan bilimlarning bog'liqligiga tayanuvchi dunyoqarash, umumlashtirilgan xususiyatga ega bo'lgan xulosalardan tashkil topishi lozim. O'quvchilar bunday xulosalarning obyektivligini faqat o'zaro yaqin fanlardan bilimlarni jalb etish zarurligiga ishonch hosil qilgandagina anglashlari mumkin.

5. O'quv fanlararo aloqadorlikni qo'llash asosida o'tilgan dars o'quvchilarda ijobiy taassurotlar uyg'otishi, ularda turli fanlardan olgan bilimlari o'rtasidagi tafovutlar, bog'liqliklarni bilib olishga qiziqish hosil qilishi lozim.

6. Fanlararo aloqadorlik asosida o'rganilayotgan o'quv materiallari umumlashtirilishi lozim.

Shuning uchun, o'quv fanlararo aloqadorlikning vazifalarini umumlashtirishni ta'minlovchi ta'limning turli shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir: mujassamlashtirilgan uy vazifalari, umumlashtiruvchi takrorlash darslari, sayohat darslar va boshqalar. Integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda shaxsga moslangan yo'nalish faqatgina sinf yoki guruhga emas, har bir bolaga ahamiyat berishni nazarda tutadi. Bunda uning shaxsiy fazilatlarini, qobiliyatlarini alohida ko'rsatiladi, uning qiziqishlari hisobga olinadi. Oliy ta'lim muassasalarida tarix fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bilimning sifatini oshirish, talabalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini ko'tarish va ta'lim jarayonini zamonaviy talablarga moslashtirish uchun katta ahamiyatga ega. Multimedia, interaktiv platformalar, virtual va augmental haqiqat, sotsiomedialar va sun'iy intellekt kabi innovatsion texnologiyalar tarix fanini o'qitishda o'zining o'rnini topib, talabalarning ta'limga qiziqishini va ilmiy ishlarning samaradorligini oshirishga ko'maklashadi. Innovatsion texnologiyalarning ta'limdagi integratsiyasi ta'lim jarayonini yanada samarali va ta'sirchan qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Suslov, A. Yu, M. V. Salimgareev, and Sh S. Khammatov. "INNOVATIVE METHODS OF TEACHING HISTORY AT MODERN UNIVERSITIES." Education and science journal 19, no. 9 (January 1, 2017): 70–85. <http://dx.doi.org/10.17853/1994-5639-2017-9-70-85>.
2. Hamidova K Tarix o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2015.
3. Xoshimova M.K. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. (Ma'ruzalar matni). T.:TDIU.- 2017. Ishmuhammedov R. Ta'limda innovatsiya. – Toshkent: